

QO‘QON HUNARMANDCHILIGINING TARAQQIYOTI VA O‘ZIGA
XOSLIKLARI

Nosirova Muattarkhon Muhsinovna,
Qo‘qon davlat-muzey qo‘riqxonasi
Amaliy san‘at muzeyi mudiri

Annotatsiya: Bu maqola qo‘qondagi hunarmandchilikning tarixiy rivojlanishi va hozirgi zamondagi ahamiyati haqida. Maqolada hunarmandchilik an‘analari va sanoat taraqqiyoti tasiri bilan qanday o‘zgarishi va mahalliy hunarmandlar faoliyatining iqtisodiyot va madaniyatdagi o‘rni haqida so‘z bor. Shuningdek, rus va xorijiy tovarlar bilan raqobatga qaramay, qo‘qon hunarmandchiligi qanday saqlanib qolgani yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon, hunarmandchilik, an‘analar, zamonaviylik, sanoat taraqqiyoti, mahalliy hunarmandlar, iqtisodiyot, madaniyat, raqobat

Аннотация: В этой статье рассматривается историческое развитие ремесел в Коканде и их значение в современности. В статье обсуждаются традиции ремесел, влияние индустриализации на их изменения, а также роль местных ремесленников в экономике и культуре. Кроме того, освещается, как кокандское ремесло сохранилось несмотря на конкуренцию с российскими и зарубежными товарами.

Ключевые слова: Коканд, ремесло, традиции, современность, индустриальное развитие, местные ремесленники, экономика, культура, конкуренция

Abstract: This article explores the historical development of craftsmanship in Kokand and its significance in the modern era. It discusses the traditions of craftsmanship, the impact of industrial progress on their transformation, and the role of local artisans in the economy and culture. Additionally, it highlights how

Kokand's craftsmanship has been preserved despite competition from Russian and foreign goods.

Keywords: Kokand, craftsmanship, traditions, modernity, industrial development, local artisans, economy, culture, competition

Hunarmandchilik — inson hayotidagi muhim iqtisodiy va madaniy jarayonlardan biri hisoblanadi. U nafaqat xalqning turmush tarzi va madaniyatini aks ettiradi, balki mahalliy iqtisodiyotning rivojida ham asosiy o'rinni egallaydi. Ayniqsa, Qo'qon shahri va atrofidagi hududlarda hunarmandchilik asrlar davomida shakllanib, o'zgarib, zamonaviylik va an'analar uyg'unligi bilan rivojlangan.

Texnika taraqqiyoti, sanoatlashuv va tashqi bozorlarga bog'liq muammolarga qaramay, mahalliy hunarmandchilik o'zining o'ziga xos xususiyatlari, xizmat doirasi va mahsulot sifati bilan saqlanib qolgan va hatto yangi bosqichga ko'tarilgan.

Bu maqolada Qo'qon hududidagi hunarmandchilikning tarixi, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati, zamonaviylik sharoitidagi rivojlanishi va mavjud muammolari tahlil qilinadi.

Shahrimizda hunarmandchilikning vujudga kelishi, hayot yo'li, yuksalishi shahar hamda Qo'qon xonligi tarixiga bag'ishlangan asarlarda yo'l-yo'lakay bayon etilib o'tilsa-da, uning tarixi va tadrijiy taraqqiyoti haqida to'liq ma'lumot bera oladigan asar yaratilmagan edi. 2021 yilda Qo'qon davlat muzey-qo'riqxonasi ilmiy xodimi, o'zining qirq uch yildan ziyod ilmiy faoliyatini Qo'qon tarixini o'rganishga bag'ishlagan Yahyoxon aka Dadaboev tomonidan qariyb yarim asrlik mehnat, ijodiy izlanish natijalari asosida "Xo'qandi latif hunarmandchiligi" nomli asar nashr etildi.

Texnika taraqqiyoti tufayli ayrim hunarlar yo'qolib ketgan bo'lsa-da, an'anaviy qo'l mehnatiga asoslangan hunarmandchilik turlari hanuzgacha mavjud. Masalan, temirchilik hunari, garchi zamonaviy sanoat asrida xizmat doirasi cheklangan bo'lsa-da, o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Qo'qon dehqonlari uchun

ketmon nafaqat ish quroli, balki shaxsiy ehtiyojga mos buyum hisoblanadi. Zavodda ishlab chiqarilgan ketmonlar dehqonning jussasi va ta'biga to'g'ri kelmasligi sababli, ular ko'pincha mahalliy temirchidan o'zlariga moslashtirilgan ketmon buyurtma qilishadi.

1883 yilda Qo'qon uyezdi bo'yicha 1855 ta hunarmandchilik ustaxonalari faoliyat yuritgan bo'lib, umumiy yillik daromad 388 535 rublni tashkil qilgan. Shulardan 1403 tasi Qo'qon shahrida joylashgan bo'lib, yiliga 333 867 rubl daromad olgan. Qo'qon hunarmandlari mahsulotlari nafaqat mahalliy, balki Moskva, Novgorod, Parij kabi shaharlardagi ko'rgazmalarda ham yuqori baholangan.

Mahalliy hunarmandchilikning rivojlanishida Rossiyadan keltiriladigan tovarlarning ta'siri katta bo'lgan. Rossiya fabrikalaridan olib kelinadigan mahsulotlar mahalliy bozorlarni qisman bosib olgan bo'lsa-da, bu hunarmandchilikning mutlaq yo'qolishiga olib kelmagan. Metallsozlik sohasidagi hunarlar Rossiyadan keltirilgan metall buyumlarni qayta ishlash orqali o'z faoliyatini davom ettirdi. Ayniqsa, kanda-kor ustalarining samovar va boshqa buyumlarga nafis naqshlar chizishi mahalliy va rus boylari orasida mashhur bo'ldi.

Xalqaro savdo aloqalari ham hunarmandchilikni o'zgarishga majbur qildi. Amerika va Germaniyadan olib kelinayotgan yuqori sifatli charm materiallari va tikuv mashinalari hunarmandchilikning yangi bosqichga o'tishida muhim rol o'ynadi. Masalan, Germaniyaning "Zinger" tikuv mashinalari Qo'qon tiquvchilarining ish sifatini sezilarli darajada yaxshiladi.

1897-1913 yillar orasida Qo'qon uyezdidagi hunarmandchilik ustaxonalari soni va ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish ko'rsatdi. 1913 yilda 4521 ta ustaxona mavjud bo'lib, yiliga 1 957 785 rubl miqdorida mahsulot ishlab chiqarilgan.

Sovet hokimiyati davrida hunarmandchilik qiyinchiliklarga duch keldi: fuqarolar urushi, ocharchilik va harbiy kommunizm siyosati hunarmandchilikka salbiy ta'sir ko'rsatdi. 1921 yilda hunarmandlar birlashmalari va artellari tashkil

etildi, bu orqali hunarmandlarga xomashyo, uskunalar va kreditlar ta'minlandi. 1925 yilda Qo'qon shahrida 22 ta ro'yxatdan o'tgan va 10 ta ro'yxatdan o'tmagan hunarmandchilik artellari faoliyat yuritgan.

Qo'qon Uyezdida Hunarmandchilikning O'sish Dinamikasi (1897–1913)

Yil	O'rta va kichik hunarmandchilik ustaxonalari soni	Xodimlar soni	Yillik ishlab chiqarish hajmi (rubl)
1897	3124	5586	820050
1900	3144	6590	669072
1908	4151	5940	936800
1910	4230	7718	1775686
1913	4521	6833	1957785

Xulosa: Qo'qon hunarmandchiligining shakllanishi va taraqqiyoti shahar iqtisodiy hayotining ajralmas bir bo'lagi sifatida tarixiy jarayonlarda muhim o'rin egallab kelgan. Tarixiy manbalar, statistik ko'rsatkichlar va arxiv materiallari asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, hunarmandchilik nafaqat xalqning ehtiyojlarini qondirgan, balki mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida ham muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, 19–20-asrlar bo'sag'asida hunarmandchilik ustaxonalari sonining keskin ortishi, ishlab chiqarish hajmining oshishi va ustalarning xalqaro ko'rgazmalarda ishtiroki bu sohaning yuqori darajadagi rivojlanishini yaqqol ko'rsatadi.

Zamonaviy sanoatning kirib kelishi, xorijiy mahsulotlar bilan raqobat va siyosiy o'zgarishlarga qaramasdan, mahalliy hunarmandlar o'z hunarlarini asrab

qolgan, hattoki xorijiy texnologiyalarni o'zlashtirib, ishlab chiqarish samaradorligini oshira olganlar. Ayniqsa, Qo'qon temirchiligi, charmsozlik, kandakorlik va tikuvchilik kabi sohalarda bunday moslashuvchanlik aniq kuzatiladi.

Sovet davrida hunarmandchilik tazyiq va kollektivlashtirish siyosatiga qaramasdan saqlanib qolgan. Artilar tizimi orqali hunarmandlarga zarur moddiy va texnik yordam ko'rsatish hamda ularni davlat buyurtmalari asosida ishga jalb etish bu sohaning ma'lum darajada yashab qolishiga xizmat qilgan. Biroq bu erkin ijodiy mehnatning rasmiylashtirilgan va nazorat ostidagi ko'rinishiga aylanishiga sabab bo'lgan.

Bugungi kunda ushbu tarixiy merosni chuqur o'rganish va tahlil qilish nafaqat tarixiy haqiqatni ochib berish, balki milliy hunarmandchilik an'alarini saqlab qolish va rivojlantirish uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Qo'qon hunarmandchiligi tajribasi bugungi kunda mahalliy sanoatni qayta tiklash, xalq amaliy san'atini rivojlantirish va yosh avlodga milliy hunarlarni o'rgatishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Дадабоев, Я. «Қўқон шаҳри тарихи ва ҳунармандчилиги». Қўқон давлат музей-қўриқхонаси нашри, 2022.
2. ЮНЕСКО Халқаро ҳунармандчилик фестивали маълумотлари.
<https://www.unesco.org/craftfestival>
3. Раҳматуллаев, Ф. «Ипак йўли ва савдо алоқалари». Тошкент, 2017.
4. Каримов, А. «Ўзбекистон ҳунармандчилиги тарихи». Тошкент, 2019.

5. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).

6. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.

7. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>

8. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>

9. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

10. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

11. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

12. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
13. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.
14. Burkhanov, I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
15. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
16. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
17. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
18. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
19. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKANDD KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
20. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND

OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.

21. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.

22. Burkhanov I.A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-

27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>

23. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Orinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 113-117. <https://doi.org/10.5281/>

24. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Urinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14095929>

25. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. (2023). QO‘QON XONLIGI MOLIYAVIY TIZIMIGA ELCHILIK MASALALARINING TA’SIRI: XUDOYORXONZODANING “ANJUM AT-TAVORIX” ASARI ASOSIDA: THE IMPACT OF THE AMBASSADOR’S PROBLEMS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND-KHANATE: ON THE BASIS OF "ANJUM AT-TAVORIH" OF KHUDYAROKHANZODA. *Farg’ona Davlat Universiteti*, 28(5), 12. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2192>

26. Nazirjonovna, K. Z. (2024). The Issue of Financing Material-Architectural Culture in the History of the Kokan Khan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(11), 189–193. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/4603>

27. Khatamova Zumradkhan Nazirjonovna. (2024). An Organic Research of the History of the Turkish Nations: A Social Problem in the Financial System of

the Kokand Khanate. *American Journal of Political Science and Leadership Studies*, 1(7), 30–32. Retrieved from <https://semantjournals.org/index.php/AJPSLS/article/view/505>

